

IFS asosida fraktal tuzilishli mebelsozlik obyektlarini geometrik modellashtirish

Anarova Sh.A.,

Muhammad al-Xorazmiy Nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston.
anarova@tuit.uz

Ismailova S.N.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston
saodatismailova3006@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada iteratsion funksiyalar tizimi (IFS) asosida fraktal tuzilishli mebelsozlik obyektlarini geometrik modellashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda fraktal geometriyaning o‘ziga xos xususiyatlari, xususan, o‘z-o‘ziga o‘xshashlik, masshtablanuvchanlik va rekursivlik tamoyillari tahlil qilinadi. Mebelsozlik va interyer dizaynida fraktal modellashtirishning ahamiyati hamda estetik va funksional afzalliklari asoslab beriladi. Ishda Barnsley tomonidan taklif etilgan iteratsion funksiyalar tizimi yordamida fraktal shakllarni hosil qilish algoritmlari ko‘rib chiqilib, affin almashtirishlar orqali murakkab geometrik tuzilmalarni yaratish imkoniyatlari ochib berilgan. Shuningdek, oltin nisbatga asoslangan fraktal shakllar va ularning mebel dizaynida qo‘llanilishi misollar orqali tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida fraktal modellashtirishning zamonaviy dizayn jarayonlarida samarali vosita ekanligi hamda u orqali innovatsion va estetik jihatdan mukammal mebel obyektlarini yaratish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Fraktal geometriya, iteratsion funksiyalar tizimi (IFS), geometrik modellashtirish, mebel dizayni, interyer dizayn, affin almashtirishlar, o‘z-o‘ziga o‘xshashlik, oltin nisbat, parametrik dizayn, algoritmik modellashtirish

Kirish: Hozirgi paytda jahonda fraktal tuzilishli mebelsozlik va interyer dizayni obyektlarining tuzilishi va xossalari o‘rganish sanoat, arxitektura, interyer va eksteryer dizayn kabi keng sohalar uchun zarurdir. So‘nggi yillarda fraktal tuzilishli mebelsozlik va interyer dizayni obyektlarini modellashtirish va tahlil qilish vositasi sifatida paydo bo‘ldi. Fraktallar geometrik obyektlar bo‘lib, ular turli miqyosda o‘ziga o‘xshashlikni namoyon qiladi va ulardan turli murakkab tabiat hodisalarini tasvirlash uchun foydalaniladi. Mebelsozlik va interyer dizayn obyektlarini tahlil qilish uchun olimlar fraktal modellardan foydalangan holda, ularning xususiyatlari va o‘zgarishlari haqidagi har xil yangi tushunchalardan foydalangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: So‘nggi yillarda jahon miqyosida mebelsozlik va interyer dizayn sohasi zamonaviy texnologiyalar, ekologik talablar hamda estetik yondashuvlar asosida jadal rivojlanmoqda. Ushbu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar mebel obyektlarining funksional, ergonomik va badiiy sifatlarini yaxshilashga qaratilgan. Ko‘plab xorijiy olimlar dizayn jarayonida barqaror rivojlanish tamoyillarini, qayta

ishlanadigan materiallardan foydalanishni hamda energiya tejamlorlikni ustuvor yo‘nalish sifatida o‘rganmoqda. Interyer dizaynida esa inson psixologiyasi, rang uyg‘unligi va fazoviy kompozitsiya muvozanati bo‘yicha keng qamrovli izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalar - 2D va 3D modellashtirish, algoritmik dizayn metodlari mebelsozlikdagi yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda.

Zamonaviy dizayn nazariyalarida fraktal geometriya tamoyillari estetik uyg‘unlik va strukturaviy takrorlanuvchanlikni ta‘minlovchi samarali vosita sifatida keng tadqiq etilmoqda. Fraktal modellashtirishning mebelsozlik va interyer dizayn sohalarida qo‘llanilishi obyektlarning shakliy murakkabligini matematik aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi. Jahon olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda fraktal naqshlar, o‘z-o‘ziga o‘xshashlik tamoyili hamda geometrik algoritmlar asosida yaratilgan dizayn tizimlarining estetik va funksional afzalliklari asoslab berilgan. Shu bilan birga, 2D va 3D fraktal tuzilmalarning interyer elementlari, mebel shakllari hamda dekorativ kompozitsiyalarda qo‘llanilish uslublari tahlil qilingan. Bunday yondashuvlar

dizayn jarayonida matematik modellashtirish, algoritmik generatsiya va parametrik boshqaruv texnologiyalarining uyg'unlashuviga olib kelmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, fraktal geometriya asosidagi yondashuvlar dizayn obyektlarining badiiy-estetik qimmatini oshirish bilan bir qatorda, ularning funksional samaradorligini ham ta'minlaydi.

Ushbu [1] tadqiqot ishida fraktal geometriya, ekotizimlar, uning xususiyatlarini o'rganish, ularning o'zaro bog'liqligini toppish, interyerga mos dizaynlar yaratishda qo'llanilishi yoritilgan. Ushbu bog'liqlikni topish fraktal shakllar, ekotizimlar va ularning interyer dizayn, mebel va arxitektura dizaynida qanday ko'rinishda ekanligini taqqoslash analitik tahlil yordamida amalga oshirildi. Fraktal geometriya tabiiy shakllarni tasvirlash uchun eng yaxshi usul bo'lib, qolildalar va qadamlar bilan murakkab shakllarni yaratishga imkon beradi. Fraktal geometriya matematikaning bir bo'limi bo'lsa-da, bugungi kunda bu fan interyer dizayn, mebel dizayni va arxitektura dizaynida estetik jozibasi hamda tabiiy obyektlarni tasvirlashdagi yangiligi tufayli asos sifatida xizmat qilmoqda.

Tabiiy shakllar insonning ruhiy va jismoniy salomatligi uchun zarur ekanligi isbotlangan. Bularning barchasi ichki dizayn va mebel dizaynida tabiiy obyektlar va shakllarni qo'llash insonlarning tabiat bilan doimo bog'langan bo'lishiga yordam beradi [2]. Fraktal tasvirlar yoki shakllar haqida o'ylash statik ob'ektlarni anglatmaydi, balki tabiatda fraktal geometriyaning ko'plab jonli misollari mavjud. Cantor, Sierpinski, Benoit Mandelbrot va boshqalar tomonidan yaratilgan ayrim konstruksiyalar ekotizimlarda uchraydigan naqshlarni vizual jihatdan tushunishda yordam beradi [3] Ba'zi fraktal shakllar tabiiy shakllarga o'xshab, fikr almashish va takroriy tizimlardan foydalanib ham yaratilishi mumkin. Bunda har bir qadamning natijasi ustida bir xil harakatni amalga oshirish davom etadi.

Tabiat bilan uyg'un binolar g'oyasi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Barqarorlikka yo'naltirilgan binolar bo'yicha ortib borayotgan tashvishlar qurilish me'moriy dizaynida yangi muammolarni qo'shdi va yangi dizayn javoblarini talab qildi. Barqaror dizayn inson va tabiiy geometriyalarni birlashtiradi va

muvozanatlashtiradi. Tabiat tili sifatida fraktal geometriya estetikaning yangi shakllari va barqaror arxitektura dizaynini ishlab chiqishda rol o'ynashi mumkin, deb taxmin qilish tabiiydir. Ushbu [4] maqola fraktal geometriya nazariyasining qisqacha tavsifini beradi va fraktal geometriya va arxitektura dizayni o'rtasidagi ko'priki ta'minlaydigan arxitektura dizaynidagi ba'zi fraktal misollarni illyustrativ ko'rib chiqish orqali uning hozirgi holati va so'nggi ishlanmalarini taqdim etadi.

Fraktal ichki dizayn va arxitektura kompozitsiyalarida keng qo'llaniladi.(1-rasmga qarang) [5]. O'z-o'ziga o'xshashlikni ko'rsatadigan Federation square binolari bo'lib, unda ichki va tashqi devorlar 6 xil material bilan "pinwheel tiling" dizayni yordamida qoplangan. Frank Lloyd Wrightning Robie uyidagi deraza fraktal dizayni ko'rsatadi, bunda o'z-o'ziga o'xshashlik, masshtablashtirish dizaynda namoyon bo'ladi. Shuningdek, Frank Lloyd Wrightning Palmer uyining asosiy qavatini rejalashtirishda fraktal dizayn ko'rinadi, bu yerda uning dizayni uchburchaklar asosida o'zaro o'xshash bo'lgan turli miqyosdagi joylarni yaratadi. Tarixiy yodgorliklardan ko'plab gotik va islomiy dizaynlarda fraktal shakllar xususiyatlari mavjudligini ko'ramiz. Masalan, Anagni gotik cherkovi dizayni Serpin uchburchaklariga o'xshaydi. Shuningdek, Eronning Borujerdi islomiy uyining shiftida turli miqyosdagi o'z-o'ziga o'xshash dizayn ko'rsatilgan. Ba'zi zamonaviy mebellar ham fraktal shakllarga ega.

1-rasm: Tarixiy binolarda ichki dizayn, mebel dizayni va arxitekturada fraktal shakl misollari.

Tabiatdagi konfiguratsiyalardan biri oltin nisbat bo‘lib, bu nisbat 1.618 ga teng va ichki dizayn, mebel dizayni va arxitektura dizaynida keng qo‘llanilgani isbotlangan (2-rasmga qarang). Qadimgi Misr ibodatxonalari o‘z artefaktlarida tabiat ta‘sirini ko‘rsatishga asoslangan, ular ibodatxonalarini loyihalashda astrologik tadqiqotlarga asoslangan matematik modellardan foydalangan. Ular tabiiy elementlarni, masalan, o‘simliklar, quyosh va h.k. ishlatgan.

2-rasm. Oltin nisbatning tabiatda, arxitektura dizaynida va mebel dizaynida qo‘llanilishini ko‘rsatish.

Jamiyatning rivojlanishi bilan odamlarning yashash maydonlariga bo‘lgan ehtiyojlari tobora xilma-xillashib, interyer dizaynga nisbatan talablari ortib bormoqda. Fraktal geometriya va uning tamoyillari so‘nggi yillarda interyer dizayn sohasida katta e‘tibor qozonmoqda. Keng tarqalgan o‘z-o‘zini takrorlovchi oddiy va murakkab shakllar va naqshlar, ularning shakllanish jarayoni, fraktal geometriyaning namunalaridan hisoblanadi. Ushbu naqshlar nafaqat estetik jihatdan jozibador, balki inson psixologiyasi va hissiy holatiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Ushbu [6] interyer dizaynida fraktal naqshlarning ahamiyati va zamonaviy dizayn tendensiyalaridagi o‘rnini tahlil qiladi.

Oltin geometrik shakl - bu tomon uzunliklari oltin nisbat ϕ bilan bog‘langan geometrik shakl. Masalan: oltin to‘rtburchak, oltin uchburchak, oltin spiral va oltin beshburchak. Oltin fraktal shakl oltin geometrik shakldan iteratsiya orqali hosil qilinadi (3-rasm).

3-rasm. Oltin geometrik shakllardan hosil qilingan oltin fraktal shakllar: a-oltin fraktal to‘rtburchak, b-oltin fraktal spiral, c-oltin fraktal uchburchak, d-oltin fraktal beshburchak.

Natijalar: Fraktallar birinchi bosqichda geometrik o‘zgarishlardan so‘ng asl shaklini takrorlash, so‘ngra keyingi bosqichlarda bu jarayonni cheksiz ko‘p marta qaytarish orqali hosil bo‘ladi. Bu jarayon fraktal shaklni ishlab chiqarishga olib keladi. Hutchinson operatori asosida Barnsley iteratsion funksiyalar tizimlari (IFS) deb nomlanuvchi tizimni ishlab chiqdi [7]. Bu fraktal hosil bo‘lishining yakuniy natijasini deterministik tarzda bashorat qila oladigan usul edi. Barnsleyning IFS tamoyilida fraktal tuzilishning yakuniy natijasi asl shakli bilan aniqlanmaydi. Buning o‘rniga, u haqiqiy “boshlang‘ich shart” sifatida qaralishi mumkin bo‘lgan affin almashtirishlar bilan belgilanadi.

4-rasm. Oltin nisbatga ega fraktal to‘rtburchakdan mebel dizayni

IFS o‘ziga o‘xshash fraktalni yaratish uchun Hutchinson yordamida rekursiv ishlaydi, natija (n) sonli cheklangan takrorlanishlarga olib keldi:

$$A_n = \bigcup_{i=1}^m f_i(A_{n-1})$$

Shuning uchun, IFS xususiyatlariga asoslanib, f_i affin almashtirishlarining ahamiyati seziladi, ular aslida ‘A’ attraktorini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Tekislikdagi murakkab fraktal tuzilishlarni ishlab chiqish. Affin shartli almashtirishlar: affin shartli almashtirishlari f - bu ko‘chirish, aylantirish,

masshtablash va akslantirishning kombinatsiyasi bo‘lgan chiziqli almashtirishdir [8]. Affin shartli almashinishlarining tekislikdagi tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$f = T(x) + b$$

bu yerda 'T' - chiziqli transformatsiya ('n × n' matritsa bilan ifodalanadi) va 'b'-vektor. XY Yevklid tekisligida ikki o‘lchovli affin almashtirishining standart matritsa shakli quyidagicha ifodalanadi:

$$f(x) = [W]\{x\} + \{\delta\} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix}$$

Agar konvertatsiya masshtablash, akslantirish, aylanish va siljishdan iborat bo‘lsa, yuqoridagi formulani quyidagicha qayta yozish mumkin:

$$f = \lambda[\mu][r]\{x\} + \{\delta\} = \lambda \begin{bmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix}$$

bu yerda λ -affin almashtirishlarining siqilish koeffitsiyenti, $\mu_1 = -1$ va $\mu_2 = 1$ y o‘qi bo‘ylab, $\mu_1 = 1$ va $\mu_2 = -1$ x o‘qi bo‘ylab akslantirishlar, θ -burilish burchagi, δ_x va δ_y -mos ravishda x o‘qi va y o‘qi bo‘ylab siljish.

Geometrik fraktal shakllarni qurish: dastlabki geometrik shakl sifatida S_0 dan foydalanish va cheksiz miqdordagi iteratsiyadan so‘ng, bunda har bir iteratsiya uchun, $i = 1, 2, \dots, m$ cheksiz miqdordagi shartli affin almashitirish f_i funksiyalari qo‘llaniladi. Cheksiz miqdordagi o‘ziga o‘xshash kichik shakllar $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ har biri asl nusxaning qisqartirilgan muvaffaqiyatli olingan nusxalaridan iborat (4-rasm).

4-rasm. Affin almashtirishdan so‘ng, fraktalning butunlay o‘ziga o‘xshash kichik guruhlar birlashmasi sifatida ko‘rinishi

Kerakli fraktal S shakli bo‘lgan $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ ning cheksizlik holati yoki birlashuv natijasida quyidagi ifoda hosil bo‘ladi:

$$S = \bigcup_{n=0}^{\infty} S_n$$

bu yerda

$$S_n = \bigcup_{i=1}^m f_i(S_{n-1}) \cup S_0$$

Hausdorff o‘lchovi - o‘ziga o‘xshash fraktallarning fraktal o‘lchovlarini baholash uchun eng mashhur bo‘lgan matematik o‘lchov [9]. Barnsleyning masshtablash nazariyasiga asoslanib fraktalning Hausdorff o‘lchovi usuli qisqarish omillariga bog‘liq:

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i^D = 1$$

bu yerda λ_i - affin almashtirishlarining siqilish koeffitsiyenti, k esa affin almashtirishlar soni [10]. Agar $0 < \lambda < 1$ bo‘lsa, u holda tenglama yordamida quyidagi ifodani olamiz,

$$\lambda^D + \lambda^D + \lambda^D + \dots + \lambda^D = 1; \quad k > 1.$$

U holda

$$k \cdot \lambda^D = 1 \Rightarrow \lambda^D = 1/k$$

Shunday qilib

$$D = \frac{\log(1/k)}{\log(\lambda)}$$

Ushbu almashtirishlar yordamida oltin fraktal geometrik daraxtning tarmoqlari o‘zaro burilish va masshtablash orqali iterativ tarzda hosil qilinadi.

Boshlang‘ich to‘plam $B_0 = f_1(T_0) \cup f_2$ va $S_0 = B_0 \cup T_0$ bo‘lib, shu tarzda birinchi “fraktal daraxt” hosil bo‘ladi. Keyingi bosqichlarda $B_n = f_1(B_{n-1}) \cup f_2(B_{n-1})$ ($n = 1, 2, \dots$) shaklida davom etadi. Shunday qilib, daraxtlar to‘plami $S_n = S_{n-1} \cup B_n$ tarzida hosil qilinadi ($n = 1, 2, \dots$). Tadqiqot ishida taqdim etilayotgan modelllar IFS algoritmi orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotda fraktal modellashtirish jarayoni Python dasturlash tili asosida

amalgama oshirildi. Xususan, geometrik shakllarni generatsiya qilish va vizual tasvirlashda NumPy hamda Matplotlib kutubxonalaridan foydalanildi. Affin almashtirishlar va iteratsion funksiyalar tizimi (IFS) algoritmlari yordamida fraktal strukturalar hosil qilinib, ularning parametrik modellarini yaratish imkoniyati ta'minlandi.

Har bir sinich chiziq shoxcha siqilish koeffitsienti

$\lambda = \frac{1}{\varphi}$ bo'lsa, uninf fraktal o'lchovi quyidagicha hisoblanadi:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\varphi}, \quad 2 \left(\frac{1}{\varphi} \right)^D = 1,$$

$$D = \frac{\log(1/2)}{\log(1/\varphi)} \approx 1.44$$

Taqdim etilayotgan ikkinchi model oltin fraktal o'z-o'ziga simmetrik ikkilik daraxt, burchagi $\theta = 90^\circ$. U o'z-o'ziga simmetrik oltin to'rtburchaklarning kombinatsiyasi sifatida shakllanadi, tomonlar uzunligi nisbati quyidagicha:

$$(\varphi:1), \left(1:\frac{1}{\varphi}\right), \left(\frac{1}{\varphi}:\frac{1}{\varphi^2}\right), \left(\frac{1}{\varphi^2}:\frac{1}{\varphi^3}\right), \dots \quad (6)$$

Siqish koeffitsienti $\lambda = \frac{1}{\varphi}$ va burchak

$\theta = 90^\circ$ n-tana uzunligi $T_n = \lambda^n \varphi$; n-sinichli chiziq shoxchani ketma-ket qismlarining uzunlik nisbati:

$$\lambda^n, \frac{\lambda^n}{\varphi}, \frac{\lambda^n}{\varphi^2}, \dots, n = 1, 2, 3, \dots$$

ya'ni nisbat :

$$1, \frac{1}{\varphi}, \frac{1}{\varphi^2}, \dots$$

5-rasm. $\theta = 90^\circ$ bo'lgan simmetrik fraktal daraxt modelini ishlab chiqish boshqichlari

Tadqiqotda IFS asosida hosil qilingan fraktal shakllar 2D geometrik model sifatida ishlab chiqildi. Ushbu modellar asosida mebel obyektlarining 3D vizual ko'rinishlari taklif etildi hamda fraktal strukturalarning mebel dizaynidagi estetik va kompozitsion imkoniyatlari namoyish qilindi. Har bir sinichli chiziq shoxcha uchun

siqilish koeffitsienti $\lambda = \frac{1}{\varphi}$. O'lchovni hisoblash uchun:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\varphi}, \quad 2 \left(\frac{1}{\varphi} \right)^D = 1,$$

$$D = \frac{\log(1/2)}{\log(1/\varphi)} \approx 1.44$$

Xulosa: Mazkur tadqiqotda fraktal geometriya asosida mebelsozlik obyektlarini modellashtirishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganildi. Iteratsion funksiyalar tizimi (IFS) yordamida fraktal shakllarni hosil qilish mexanizmlari tahlil qilinib, affin almashtirishlarning fraktal strukturalarni shakllantirishdagi asosiy roli asoslab berildi. Olib borilgan tahlillar fraktal modellashtirish nafaqat murakkab geometrik shakllarni yaratish imkonini berishini, balki dizayn obyektlarining estetik jozibadorligi va funksional samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shuningdek, oltin nisbatga asoslangan fraktal shakllarning mebel va interyer dizaynida qo'llanilishi uyg'unlik va proporsionallikni ta'minlashda muhim omil ekanligi aniqlandi. Natijada, fraktal geometriya va IFS algoritmlaridan foydalanish zamonaviy mebel dizaynida innovatsion yondashuv sifatida muhim ahamiyat kasb etishi hamda kelgusida

ushbu yo‘nalishda yanada keng qamrovli tadqiqotlar olib borish zarurligi belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anarova Sh.A., Ismailova S.N. Ekotizimlarning fraktal geometriya bilan bog‘liqligi va interyer dizaynda shakllar manbai sifatida qo‘llanilishi. “Muhammad al-Xorazmiy avlodlari” ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnali. № 4 (30), 2024. -B. 223-231.

2. Harris, James: “Fractal Architecture: Organic Design philosophy in theory and practice”, University of New Mexico Press, USA, 2012. – P. 410.

3. Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens, Dietmar Saupe :” Chaos and Fractals: New Frontiers of Science”, Second Edition, Springer, USA, 2004. – P.110.

4. Xiaoshu , Derek Clements-Croome, Martti Viljanen. Fractal Geometry and Architecture Design: Case Study Review.// Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) 2: 311-322, 2012.

5. Omniah Bahaa Ibrahim, “Fractal Geometry as a source of innovative formations in interior design”, Journal of Design Sciences and Applied Arts, Volume 2, Issue 2 , june 2021. –P. 69-89.

6. Anarova Sh.A., Ismailova S.N. Fraktal nazariyasining interyer dizaynda qo‘llanilishi va ahamiyati. “Zamonaviy axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va AT-ta‘lim tatbiqi muammolari” respublika ilmiy-amaliy anjumani ma‘ruzlar to‘plami. Samarqand-2024. –B. 257-259.

7. Barnsley, M. Fractals Everywhere, Academic Press, Inc. San Diego California. 1988. – P. 394.

8. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., To‘rayev B.Z. Kompyuter grafikasi va dizayn. O‘quv qo‘llanma. -T.: «Fan va texnologiya», 2015. – B. 256.

9. Rian I.M., Sassone M. Fractal-Based Generative Design of Structural Trusses Using Iterated Function System. International journal ofspace structures. Volume 29. Number 4. 2014. – P. 181-203.

10. Clarke, K.C. Computation of The Fractal Dimension of Topographic Surfaces Using

The Triangular Prism Surface Area Method / K.C. Clarke // Computers & Geosciences. – 1986. – V.12. – №5. – P. 713-722.

